

Rescatar al Adulto Mayor una tarea pendiente

Andrés Recasens Salvo
Antropólogo

I. Introducción

En el año 2018 se planteó en Chile la idea de crear un ente gubernamental que se preocuparía por la situación social, cultural y económica de los adultos mayores, con una visión integral. Esto cambiaría la percepción negativa o simplista que se había tenido comúnmente hacia una población que a la fecha se aproxima a 2.300.000 personas, en la cual no es menor el número de los llamados vulnerables. Hacia ellos se orientarían los programas y proyectos de las políticas públicas. Pues se les había visto tratados como niños, a los cuales bastaba con entretener mediante reuniones festivas con bailes y gorros de papel de vivos colores.

Es posible que algunos adultos mayores acepten de buen grado que los traten como niños. Pero también es cierto que hay una gran mayoría de adultos mayores que se sentirían incómodos o, de alguna manera, humillados al ser tratados de esa manera. Por el contrario, su mayor deseo es ser tratados como personas que han recorrido un ciclo de vida que debe ser valorado y respetado. Para muchos sería deseable y más útil una política que les ayudara a seguir creciendo y desarrollándose, teniendo en consideración su historia personal.

Lamentablemente, el discurso político no se condijo con las acciones de carácter asistencial, social, económico y cultural hacia los adultos mayores, las que fueron más bien mezquinas y sostenidas con un presupuesto inadecuado. Lo que evidencia la poca importancia que los gobiernos y su administración han otorgado a dicho sector. Los adultos mayores son percibidos como una carga para el Estado y no un aporte. Las buenas intenciones señaladas fueron desmentidas por el resultado de la pandemia del Covid-19, a raíz de la cual murieron varios de los adultos mayores que vivían en la pobreza o estaban hacinados en hogares de acogida ostensiblemente inadecuados.

A veces, el haber conseguido un modo de vida que se siente satisfactorio, fundando las condiciones de una convivencia armónica entre las diferentes edades, es desvalorado por una burocracia que evidenció muy poco criterio. Hace años atrás realicé un diagnóstico antropológico de una comunidad en donde los adultos mayores tenían a su cargo la gestión económica, social y cultural de las familias con las que se habían instalado en la ribera norte del río Maipo (Santiago de Chile), aledaña a la carretera panamericana desde hacía 30 años. Dicha comunidad fue creciendo poco a poco, principalmente con los nacimientos en las primeras familias venidas de zonas rurales del sur y por los matrimonios llevados a cabo. Sus viviendas estaban construidas con materiales firmes, madera o concreto. También se habían construido locales para el sindicato de areneros, para el club deportivo, el club social juvenil y para dos templos evangélicos y uno católico. Era notoria la identificación comunitaria y la cohesión familiar que demostraban.

Los hombres extraían del río piedras, ripio y arena que vendían para la construcción de viviendas. Cada jefe de familia laboraba junto a sus hijos mayores y, a veces, con sus mujeres y los niños. Había abuelos, padres e hijos en torno a una actividad que se realizaba cerca de sus hogares y en íntima relación con el medio ambiente, la familia y el resto de la comunidad.¹

El grupo antedicho estaba formado por 115 familias, cuyas viviendas eran habitadas por los padres, sus hijas e hijos solteros, las hijas e hijos casados con sus respectivos cónyuges, las hijas e hijos de éstos, y algún pariente. Los hijos estudiaban en una escuela básica cercana a la población. Las viviendas contaban con antejardines y huertos. No pasaban apuros económicos, pues el trabajo en las orillas del río les permitía solventar los gastos para su subsistencia. En el tiempo en que estuve ahí, fueron notificados que iban a ser erradicados. Los adultos y los adultos mayores estaban conscientes que vivían en un sector rescatado del río y que su población podía ser inundada por una crecida de sus aguas. Por esta razón habían formado un comité encargado de reunir fondos para comprar terrenos a mayor altura. Alcanzaron la meta económica programada y comunicaron sus deseos a la Alcaldía. Ésta dirigió un oficio al Servicio Agrícola y Ganadero en el que le comunicaba que los areneros del río Maipo habían solicitado comprar con fines habitacionales un predio cercano al lugar de su trabajo y que no era amenazado por crecidas del río. Era una

¹ Recasens Salvo, Andrés. 1979. *Estudio diagnóstico antropológico: "Erradicación de la población de areneros Puente río Maipo de San Bernardo"*. Departamento de Antropología. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad de Chile e Ilustre Municipalidad de San Bernardo. Chile.

solución ideal para ellos y que podían lograr gracias a su propio esfuerzo. Penosamente, el organismo público dictaminó que no se podía acceder a lo solicitado, porque el reglamento no lo permitía, por tratarse de suelos de capacidad agrícola en actual explotación de limoneros. Y los areneros y sus familias fueron erradicados y dispersados.

Por otra parte, los adultos mayores cumplen un rol importante en los grupos de inmigrantes en países cuyos contextos culturales les son extraños. La identidad cultural que se busca afianzar con el grupo es como una raíz que sostiene los embates deculturadores que sufren en el nuevo país. Y son precisamente los grupos que viajan con sus adultos mayores los que mejor pueden conseguir mantener una consistencia cultural que los enlaza a sus orígenes, haciendo menos traumáticos los cambios inevitables y necesarios para adaptarse y subsistir. Los abuelos y abuelas son los que mantienen los antiguos usos y costumbres; son los que arman el nuevo hogar como si fuese una embajada del país que dejaron atrás; son los que organizan las fiestas para las danzas y cantos folklóricos; son los que realizan los arreglos matrimoniales, las ceremonias religiosas y el tiempo para las oraciones. Todo lo que a la postre va a permitirles asumir las relaciones interculturales y los cambios implicados en ellas. De tal modo podrán integrarse a los usos y costumbres del nuevo país, pero sin olvidar sus orígenes culturales, lo que sucede cuando el migrante viaja solo.

Cuando uno revisa la situación del anciano en algunas sociedades mal llamadas primitivas, es posible comprobar que el anciano encuentra un lugar y una función social, y en donde su aporte es reconocido y es valorado; en ellas toda edad tiene un sentido social y cultural y en donde nadie es percibido como un estorbo o una carga. En dichas sociedades los viejos no existen, ni tampoco el vocablo “adulto mayor”. Sí existen los ancianos respetables y respetados. Pero en el mundo urbano la sociedad vivida como comunidad es inexistente o está debilitada, pues los vínculos afectivos entre generaciones están distendidos o rotos.

II. Antecedentes

Si tuviésemos la voluntad de construir sociedades en las que las personas vayan encontrando una actividad y una función social, a medida que caminan por el curso de su existencia, en donde toda edad tenga una función, un valor y un reconocimiento, en la que ninguna edad se sienta más importante que la otra, en la que se eduque que cada etapa va contribuyendo a darle tonalidad y sentido a la vida humana, la vida de todos, hasta llegar al último tramo, el de la vejez, podríamos conseguir que nuestros ancianos puedan decirse con alegría: “una vida cumplida”. El pintor japonés Hokusai, muerto a los 89 años, decía que desde los seis años había tenido la manía de dibujar, pero que todo lo que había hecho antes de los 73 años no lo consideraba digno de ser mencionado. Anunciaba que a los 80 años habría conseguido progresar, que a los

90 años penetraría en el misterio de las cosas, y que cuando tuviera 110 años, todo lo que hiciera, una línea o un punto, tendrían vida.

Se piensa que el arte logra actuar en los hombres y mujeres como un impulso central, que en gran medida regularía y rechazaría los estados morbosos y las amenazas de enfermedades propias de la fisiología del envejecimiento; así tenemos a un Tiziano que vive hasta los 99 años, a un Miguel Angel a los 89 años; Goethe, Voltaire, Hugo y Shaw que vivieron hasta después de los 80. Estimo que no sólo el arte, sino cualquier otra actividad que se ejecute con vocación y voluntad para llevarla a cabo como una tarea de vida, generan ese impulso.

En Chile, como en muchos otros países, ha habido y hay actualmente varios adultos mayores, algunos de los cuales sobrepasaban los 80 años, que obtuvieron reconocimiento nacional e internacional por su obra. Entre otros, los pintores Roberto Matta y Nemesio Antúnez; el pianista Claudio Arrau, los premios Nobel de poesía Gabriela Mistral y Pablo Neruda y los poetas Antonio Campaña y Pablo de Rokha. Además, el destacado neurobiólogo Humberto Maturana. Estimo que sería apropiado y justo confeccionar un registro de nuestros adultos mayores y ancianos que alcanzaron notoriedad y reconocimiento tanto en las ciencias, como en las humanidades y las artes. Lo cierto es que somos mezquinos con los nuestros.

III. Percepciones confrontadas

Desde hace algunas décadas estamos viviendo en mayor medida los resultados de otro tipo de cultura, que Margaret Mead llamó 'configurativa'. En estas culturas, el modelo que prevalece es el que proporcionan los pares y no los adultos, cualquiera que sea la edad que tengan. Se evitan o, simplemente, no se buscan los encuentros. Los jóvenes urbanos, en general, no desean ni siguen la tradición de sus padres.² Más aún, lo único que desean es no ser como ellos. Los jóvenes viven en un mundo aparte, en una 'burbuja' que se les ha creado por la sugestión del mercado. Son el más importante cliente para las grandes casas comerciales y parques de tiendas de todo tipo. Al grito de 'el mundo es de los jóvenes' o 'sólo los jóvenes pueden vivirlo', se les explota comercialmente, al mismo tiempo que se les induce a creer que la posesión de las cosas es la única realización personal y social a que deben aspirar.

Para los jóvenes no es la edad la que fija su percepción negativa hacia los mayores, rango etario que para ellos no tiene límites definidos y que se mueve en un espectro que va desde los mayores que ellos hasta los ancianos. En una serie de entrevistas con jóvenes alumnos de la universidad, en que les pregunté su opinión sobre las personas mayores y el resultado de sus relaciones con ellos, pude constatar que la percepción que ellos tenían sobre ese grupo de edad no tenía que ver con aspectos relacionados con la

² Mead, Margaret. 1971. *Cultura y Compromiso: estudio sobre la ruptura generacional*. Granica Editor. Buenos Aires.

vejez propiamente tal. Ellos no aplicaban a las personas mayores distinciones por edad, sino por actitudes. Para ellos, una persona de ochenta años puede ser tan joven como ellos “si es capaz de soñar, de ser creativa, de estar abierta al mundo”. Pero una persona de cuarenta años puede ser “un viejo si es sedentaria e incapaz de romper sus rutinas”. Para ellos, el “viejo” es cualquier persona mayor que ellos que “haga sentir su autoridad sin permitir el diálogo”; “que se haya estancado intelectualmente”; “que se haya detenido en el pasado”; “que rehúya enfrentar los cambios”; “que sea incapaz de renovarse”; y “que no acepte que los jóvenes puedan opinar sobre el mundo que ambos viven.”

Sin perjuicio del valor que puedan tener las perspectivas del joven urbano con respecto al adulto mayor y la importancia de reflexionar sobre ellas, estimo que hay que tener en cuenta que el joven y el adulto mayor no viven los mismos mundos, porque ambos tienen biografías diferentes y muy separadas en el tiempo, aun cuando ambos vivan en el mismo tiempo calendario. La crítica que los jóvenes hacen al mundo que construyeron y están construyendo los adultos es absolutamente legítima, porque ellos van a vivirlo y tendrán la tarea de mejorarlo en lo que toca a la justicia social y a la equidad. Hay algo que encuentro de sumo importante en este tema. Pienso que más en la base de su ciclo de edad, los jóvenes poseen un patrimonio invaluable en dos aspectos: uno, que se encuentran en el umbral del mundo, y dos, que al nacer cada uno de los jóvenes de este planeta trae un mundo por hacer. Y esto, desde que el homo sapiens empezó a cubrir el planeta en que vivimos.

La anterior percepción sobre el adulto mayor era distinta en los jóvenes de los asentamientos de litoral, por lo menos en la fecha en que realicé una etnografía en dichos sectores. Ellos me manifestaron que: “Aquí nosotros respetamos a los viejos, cuando él se hace respetar por la manera en que se comporta. Pero si es un viejo borracho, botado, no.” Sin embargo, en su mayoría respetan a los viejos. Uno de ellos me manifestó: “los viejos lo saben ya todo, han pasado por todo lo que nosotros podemos pasar. El mismo ejemplo de mi padre, que nos enseñó el trabajo, ahí, en el mismo mar. Hay un caballero de unos 70 años, que nos cuenta historias. Le llevamos pescado y él nos convida a comer pescado frito. Es muy divertido el hombre; de repente hasta nos tomamos una copa de vino también. Por su forma de comportarse, es un caballero y por eso lo respetamos. Yo, al futuro, no lo miro tanto por mí, sino que por mi padre también. Porque si fuera por mirarlo por mí, yo habría trabajado para mí solo y, con lo que yo gano, me alcanzaría demás para vivir bien. Así es que el futuro yo no lo miro para mí. Me preocupa mi padre que ya está viejo. A mí me gustaría decirle a mi padre que ya no más de mar, decirle, ya basta del mar, ya. Él tiene más de 55 años... Yo quizás me case a los 30 años, tal vez más tarde. No sé. Si yo me caso voy a tener que vivir para mi señora. Si es que voy a tener hijos, voy a tener que vivir también para mis hijos. Entonces mi padre va a tener que trabajar solo para la familia. Mis hermanos chicos van a volver a ser lo que éramos nosotros antes, andar a pie pelado, y otras cosas así. Mi padre va a estar más viejo, ya no va a ser capaz.”³

³ Recasens Salvo, Andrés. 1990. *Pescadores artesanales de la octava Región: Lenga y Laraquete*. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago.

El pensamiento anterior, expresado por el joven pescador artesanal, corresponde a lo que Margaret Mead definía como “culturas post-figurativas”. Para esta antropóloga, los valores, creencias y normas se transmiten a las nuevas generaciones, y éstas ven en sus propios mayores la expresión viva de los modos de vida que se les inculcan. En sus padres y abuelos ven encarnadas las exigencias que les tocará a ellos asumir más tarde, cuando dejen de ser niños.⁴ Y para los mayores, los niños son el producto de sus vidas y de sus espíritus, el extremo de la tradición que se inicia con sus ancestros, de su territorio y de su tradición. Estas características se plantean como propias de las sociedades tribales, en donde la continuidad de la tradición cultural depende de la presencia de los viejos. Se podría decir que el pasado es el trasfondo permanente del presente. Por mi propia experiencia puedo decir que también están presentes estas características en algunas comunidades de pescadores artesanales y comunidades rurales.

En las localidades de pescadores artesanales citadas anteriormente, pude observar que el adulto-anciano se volvía hacia el pasado, porque el intervalo de futuro que le restaba era muy poco significativo comparado al primero. Se vuelve hacia el pasado y lo reconstruye valorizándolo, en un proceso de selección de trozos que van a configurar su biografía. Y ésta, la podrá integrar por su similitud con la de otros de su mismo grupo de edad y construir, entre todos, la tradición de la comunidad. Pero no es un marco que se repita una y otra vez de manera igual. Lo que sucede es que las diferencias producidas en el proceso individual son reguladas por la

⁴ Mead, Margaret. 1971. Op. Cit.

tradición, de manera que se puedan compatibilizar con el resto de las diferencias y con el patrimonio cultural que hace las veces de telón de fondo. Por su parte, el joven se encuentra mirando hacia el futuro, porque, a la inversa de sus mayores, el trecho de pasado es muy poco significativo con relación al futuro por recorrer, el que le ofrece una serie de posibilidades, caminos y realizaciones sobre las cuales soñar y planificar. Pero ninguno de los dos grupos de edad se ve en contradicción con el otro, ni menos en conflicto. Lo que ambos recorren es el camino ancho por donde va el joven y por donde regresa el anciano. Recuerdo que una vez que paseaba solo por la orilla del mar, vi que regresaba al pueblo un pescador a quien conocía, acompañado de su hijo de unos 10 años. Se detuvo a saludar y le pregunté: -Tu hijo ¿está siguiendo tus pasos? Y él me contestó: -Así es, como me enseñó mi padre. El anciano está de regreso, cargado de experiencias, muchas de las cuales le servirán al joven para repetirlas, revisarlas o desestimarlas en su camino hacia el futuro. Hay deserciones, sin duda, pero son las menos. Distinta es la situación de los jóvenes urbanos, cuya tendencia es lo contrario a lo anterior. En la urbe la ida y el regreso se realizan por dos caminos diferentes.

Esta vinculación empática entre el joven y el adulto mayor que encontré entre los pescadores artesanales, me sugirió su importancia para el rescate del patrimonio cultural e histórico de sus pueblos. Una invitación del alcalde de la comuna de Paredones, con el objeto de dictar una conferencia sobre educación rural, me permitió incorporar el tema. Enfatiqué la urgencia de abordar esta tarea debido a que los adultos mayores del mundo rural no sólo son

importantes para la recuperación del patrimonio cultural e histórico de cada pueblo rural, sino que son imprescindibles, pues cada anciano(a) que moría era una parte de la historia local que se perdía inexorablemente.

Como una manera de hacerme cargo de dicha situación, propuse un procedimiento que describo muy esquemáticamente: que los jóvenes conversaran con sus abuelos con el propósito que relataran sus experiencias personales o aquellas que escucharon de sus padres o de sus propios abuelos, acerca de la formación del pueblo, de las familias que lo fueron fundando, de cómo celebraban las fiestas nacionales, las formas de convivencia, los matrimonios y defunciones, además de los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Lo anterior, incrementado por la información que presten las familias y, todo ello, recopilado por los profesores de las escuelas rurales. Recomendé que se reuniera a los ancianos en una convivencia cordial para que hablaran sobre sus historias, pues era posible que surgieran nuevos datos de importancia. Esta nueva información, más la anterior, sería escrita en un documento por los profesores mencionados.⁵ Generalmente, esta raíz cultural no ha sido preocupación de sus habitantes, ocupados sólo en las rutinas de su vida cotidiana. De tal modo que la historia rescatada del pueblo no sólo se entrega a sus habitantes como su patrimonio cultural e histórico, sino que es el pueblo mismo el que lo ha recuperado y que siente que le es propio. Recuperar la historia de

⁵ Recasens Salvo, Andrés. 2002. *Patrimonio cultural e identidad*. Documento para la cátedra: Cultura, Modernidad y Vida Cotidiana. Magíster en Antropología y Desarrollo. Departamento de Antropología. Universidad de Chile.

un pueblo es recuperar los lazos que integran a las personas y a las familias con su tierra, con su gente y con su actividad; es un patrimonio cultural generador de un sentido más profundo de identidad y de pertenencia.

El adulto mayor urbano, de participante en el mundo, pasa a ser percibido como una persona que ya no tiene nada que ofrecer al mundo en que vive. Por su parte, sus hijos-adultos consideran con fastidio los reclamos del adulto mayor-padre, considerándolos cosas propias de viejos, mientras afianza su “estar a cargo del mundo” sin la presencia del reclamante en interdicción social, aun cuando éste haya sido el constructor del estatus económico y social alcanzado por la familia. Lo cierto es que este hijo-adulto que tiene relaciones en el hogar, tanto con sus hijos como con su padre, se siente molesto con ambos. Con los jóvenes, porque la relación con éstos lo obliga a escuchar cuestionamientos descalificadores de los adultos en general y del sistema social y político en particular; y con los ancianos, porque éstos han dejado atrás la vanidad de creer que lo que ayudaron a construir o aceptaron que se construyera, era lo único posible, y no tienen el menor problema en enjuiciarlo. Y como el adulto, que es hijo y padre, heredó el mundo como algo que debía ser así, trata de defenderlo. Creo que fue G.B. Shaw quien dijo que los viejos eran peligrosos porque el futuro les era completamente indiferente y no tenían nada que perder.

El destino del adulto mayor difiere si se trata de un hombre o de una mujer. En nuestra sociedad, a pesar del gran desarrollo que ha

tenido la incorporación de la mujer en el plano profesional y laboral, aún hay hombres que piensan que a ellos les corresponde el mundo del trabajo y a la mujer el mundo del hogar. La imagen de la madre al cuidado de la casa y de la crianza de los hijos sigue estando presente, aun cuando constituye un abuso, pues la mujer debe trabajar ocho horas profesionalmente y a lo menos cuatro más en el hogar. Entre las jóvenes parejas se ha intentado cambiar esta injusticia y efectúan una repartición del trabajo en el hogar. Pero es una decisión muy marginal. Por lo tanto, se dan situaciones distintas cuando enviuda la mujer que cuando enviuda el hombre; la mujer mantiene su mundo en el hogar, para lo que posee la disposición y la competencia necesarias. Pero si el hombre enviuda queda solo y se siente desamparado como un niño, pues el hogar sin la mujer es un mundo inmanejable y caótico, que se empieza a deteriorar, a ensuciar, a hacerse inhabitable.

IV. El adulto mayor desprotegido

Una parte de los adultos mayores y ancianos que murieron debido a la pandemia que azota al mundo desde el año 2019, habían sido abandonados por sus familias en instituciones inhóspitas, a veces miserables, algunas de las cuales funcionaban sin autorización; y, a veces, en donde se les mal nutría, maltrataba y humillaba. No es difícil figurarse al anciano pensando con tristeza cómo pudo llegar a ese estado, cómo se dejó expulsar de su hogar y cómo se dejó despojar de sus bienes que él obtuvo con su esfuerzo y habilidad para proporcionar a su mujer y a sus hijos bienestar y seguridad. Yo

no puedo dejar de agregar, cómo lo permitieron las instituciones que tenían la obligación de impedirlo, de fiscalizar la ocurrencia de estos hechos. Culturalmente, buscamos hacer invisibles a nuestros familiares o parientes que han sido internados en psiquiátricos, cárceles o en instituciones a las que me he referido, con el resultado de su total abandono.

Las Naciones Unidas aprobaron hace un tiempo la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. El 16 de octubre de 1992 la Asamblea General de dicho organismo estableció el año 1999 como el Año Internacional de las Personas de Edad. Esto es loable, pero insuficiente. Lo que se requiere es una Declaración Internacional de los Derechos del Adulto Mayor y del Anciano. Porque se ha escuchado una y otra vez, aquí y allá, de vez en cuando, declaraciones esperanzadoras como: “¡El adulto mayor es el rey!” Sin embargo, a muchos de los adultos mayores se les ha visto empobrecidos por los sistemas previsionales, a otros despojados de sus bienes y abandonados por sus familias en hogares en donde se les maltrata, viven hacinados y malnutridos. Los gobiernos debieran establecer en su sistema legal sanciones drásticas para todos aquellos que sean responsables de violencia física o psicológica sobre un adulto mayor, como también para aquellos que los han despojado de sus bienes, que los priven de libertad, que no atiendan debidamente sus enfermedades, y la clausura de aquellos hogares que operen sin permisos y que no cumplan con las condiciones establecidas por normas legales. Además, exigir a dichos hogares que comuniquen a las instituciones pertinentes

cuando ha sido internado en ellas un adulto mayor o un anciano, certificando su aceptación.

Siempre he sentido mucho respeto y admiración por la tenacidad y valentía de los ecologistas, cuando se juegan enteros por defender especies en extinción, ya sean vegetales o animales. O cuando trataron de impedir las pruebas atómicas en el atolón de Mururoa. La especie humana tiene dos períodos de gran vulnerabilidad: la niñez y la ancianidad. ¿Cómo no jugarse por un niño, tal como se hace por un oso panda? ¿Cómo no jugarse por un anciano, tal como se hace por un alerce?

V. Rescatar al adulto mayor. Una proposición

Es posible detectar una cierta imprecisión en los variados nombres y vocablos asignados a las personas que alcanzan la edad en que terminan su vida activa, vale decir, cuando se acogen a retiro o jubilan, la que fluctúa entre los 60 y los 75 años, siendo diferentes para hombres y mujeres. Me refiero a los términos vejez, anciano, senectud, tercera edad y adulto mayor. Este último, por la forma en que se utiliza, aparentemente habría reemplazado a todos los otros nombres. El problema es que ponemos nombres a las cosas y, cuando tratamos de estudiarlas, lo que hacemos es observarlas desde el nombre que le pusimos. No hay duda de que es una manera de entramparnos. Algunos nombres debieran ser usados de forma provisoria.

Estimo que no todas las designaciones pueden ser reemplazadas. Por ejemplo, el término anciano corresponde a una persona que ha llegado a una edad avanzada, el cual, por información que entrega la etnohistoria, llega a ser líder y miembro del consejo de la tribu por el reconocimiento que se le otorga a su juicio desapasionado, a una biografía valorada, a su comprensión de la traición de su grupo, a su criterio en la aplicación de los usos y costumbres vigentes, a su serenidad. Unos más y otros menos son reconocidos por dichos atributos, en el entendido que no sólo se encuentran en los grupos étnicos, sino que también están en las sociedades actuales, en las que se encuentran ancianos que en parte se asemejan a los ancianos descritos. Pienso que no es atendible hacer desaparecer el término anciano bajo la forma del adulto mayor. En cuanto al vocablo senectud, éste es definido en el Enclave/RAE como correspondiente a un “Período de la vida humana que sigue a la madurez.” Por lo visto esta designación se refiere al período que corresponde al término adulto mayor.

Para adentrarse en la situación del adulto mayor o del anciano, es necesario tener en cuenta que existe una diversidad de características sociales, culturales y económicas en esta población, además de las enfermedades propias del envejecimiento. La edad cronológica es insuficiente para determinar el estado físico, cognitivo, emocional y mental del adulto mayor o del anciano, pues sólo indica un continuo correr de las horas en un fenómeno que es irreversible, que no se detiene y cuyos efectos pueden ser muy distintos de una persona a otra. Luego, es conveniente tomar en consideración otras variables para que se pueda establecer su

estado real. Pienso en el estado psicobiológico, en la actitud frente al mundo, que puede ser de apertura o de clausura, el grado de dependencia con respecto a su familia, a sectores de la sociedad o a instituciones del Estado, y el contexto familiar, sociocultural y económico que es su entorno cotidiano. De todos modos, queda claro que las personas no envejecen de la misma manera ni tampoco las expectativas de vida son similares. Al respecto cabe señalar que puede suceder que una parte de una población que jubile actualmente a los sesenta y cinco años, puede que se ponga a descansar frente a un futuro de treinta y tantos años completamente vacío de contenidos. Espero que la proposición que hago más adelante sea una de las soluciones posibles.

Los planteamientos hechos sobre una “educación permanente” hace varios años atrás, fueron recibidos con beneplácito por todos los profesionales del área. Sin embargo, no han sido recogidos por los organismos responsables, seguramente porque no hubo presupuesto para hacer realidad esa idea. Hasta la fecha, están establecidas las etapas iniciales de educación hasta la enseñanza media. Luego está el acceso a la educación superior, que abarca desde los centros técnicos, los institutos superiores y las universidades. Posteriormente se ofrecen los postgrados y los post doctorados. Pero todo esto se alcanza hasta, más o menos, los 28 a 30 años, ¿y después qué?

Es debido a lo anterior que abordaré en este texto una proposición que busca paliar los problemas a los que me he referido

anteriormente. Se trata de la creación de lo que he llamado “Escuelas para una Segunda Oportunidad”. No tengo dudas que la mayoría de los adultos mayores, cualquiera que sea su posición en la sociedad y el camino seguido en ella, acogerían con interés y agrado que se abrieran dichas escuelas, ya sea para enriquecer la actividad desarrollada de acuerdo a la vocación que tuvieron la oportunidad de descubrir y realizar, como asimismo los adultos mayores que llegaron a esa etapa de la vida con una deuda contraída consigo mismo, al no haber tenido la oportunidad o la valentía de seguir una vocación. Igualmente, a hombres y mujeres que llegaron a la edad madura y que agradecerían la oportunidad de integrarse a un programa de esta naturaleza. Es posible que un obrero de la construcción que llegó a dicha etapa de la vida con un sueño incumplido, se le ofrezca la oportunidad de adentrarse en el mundo de la astronomía; o el caso de una mujer profesional que al jubilar de la administración pública quisiera tener la oportunidad de realizar lo que siempre soñó: trabajar la madera noble y esculpirla.⁶

Las escuelas que se proponen podrían ser implementadas en las diversas regiones tomando en cuenta a las municipalidades y las localidades en donde existan centros vecinales, ofreciendo cursos, talleres o mesas redondas, de acuerdo con lo que sugiera su gente. Los temas que se aborden pueden cubrir aspectos de las ciencias, de las humanidades, de las artes, de las ciencias sociales y conocimientos de carácter técnico. Las mesas redondas podrían

⁶ Recasens Salvo, Andrés. 1979. El ser adulto desde una perspectiva antropológica. En: *Educación de Adultos. Una exigencia de nuestros tiempos*. Vicerrectoría de Educación y Comunicaciones. Universidad de Chile. También ver conferencia en el seminario organizado por el Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad. Año 1979. Santiago.

reunir a profesionales, técnicos o académicos de las distintas áreas del conocimiento, además de representantes de la comunidad, cuya organización corresponderá al gobernador o al alcalde con el fin de reflexionar y de intercambiar ideas y experiencias sobre temas de interés regional o local.

Las escuelas que se proponen no son instituciones educativas formales con exigencias curriculares. Como tampoco pueden ser percibidas como escuelas de capacitación laboral, las que tienen otros objetivos. Se trata de crear espacios educativos y recreativos para los adultos mayores, que al mismo tiempo les ofrezcan la oportunidad de retomar el camino de su desarrollo personal y una valoración positiva de parte del ambiente familiar y social.

La puesta en marcha de esta proposición puede partir con objetivos prudentes y luego ir avanzando y desarrollándose de acuerdo con los requerimientos que surjan de los mismos adultos mayores en las distintas comunidades vecinales. Estoy consciente de la magnitud del esfuerzo que implica abordar la tarea que propongo. Pero pienso que debería intentarse por el beneficio que significaría para los adultos mayores, y poner en vigencia en este grupo la idea de una educación permanente.

Finalmente, creo necesario hacer una recomendación a las personas que se encarguen de implementar este proyecto. Deben estar atentos para que no haya discriminación alguna y eviten que

en algunas escuelas se imparta un tipo de conocimientos y, en otras escuelas, se imparta otro tipo de conocimientos, considerando aspectos sociales, económicos u otros. Los conocimientos para ofrecer e impartir deberán ser amplios para todo tipo de población.

VI. Una advertencia

Últimamente ha sorprendido a los colegios médicos de varios países, entre ellos Chile, la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declarar a la vejez como una enfermedad. Pienso que es una lamentable noticia sobre una decisión penosa. Me surge una pregunta: la enfermedad a que se alude, ¿pertenece a aquellas propias de la fisiología del envejecimiento? Porque, el que sean enfermedades de la vejez no implica que la vejez misma sea una enfermedad. El mundo ha conocido a grandes artistas y científicos que sobrepasaban los 80 años en plena actividad en sus disciplinas. Ahora bien, ¿de qué podría tratarse todo esto? Es de esperar que dicha decisión no sea vinculada con la recomendación de los científicos preocupados del calentamiento global de mantener una población estable; y los viejos se sientan bajo la guadaña de la eutanasia. Si los médicos reclaman de la decisión de la OMS, creo que debieran agregarse los profesionales de las ciencias humanas y sociales, además de los viejos y aquellos por envejecer.

Santiago de Chile
Julio de 2021

Cómo citar

Recasens Salvo, Andrés. 2021. *Rescatar al adulto mayor. una tarea pendiente*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5076613>

Otras publicaciones de Andrés Recasens

Oratorio para Observador, Hombre Exhausto y Coro de Astronautas. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3476961>

Antropología en Dilemas. Parágrafos transdisciplinarios. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2616933>

Un mundo nuevo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4032945>